

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ / MEDICAL SCIENCES

DOI: 10.15507/2311-2468.013.202501.081-087

EDN: <https://elibrary.ru/ezgnag>

УДК / UDC 616.514

eISSN 2311-2468

<https://ogarev-online.ru>

Оригинальная статья / Original article

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ КРАПИВНИЦЫ ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ МОРДОВСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

А. Е. Цаплиenkova, А. А. Дьячкова Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия Dalim4@mail.ru

Аннотация

Введение. Лекарственная крапивница представляет собой аллергическую реакцию, вызванную лекарственными средствами. С каждым годом увеличивается количество зарегистрированных случаев лекарственных аллергий, что делает изучение этой темы особенно актуальным. Цель исследования – проанализировать характеристики лекарственной крапивницы у пациентов отделения аллергологии-иммунологии Мордовской республиканской центральной клинической больницы за период 2022–2024 гг.

Материалы и методы. В ходе исследования проведен анализ 60 историй болезни пациентов отделения аллергологии и иммунологии Мордовской республиканской центральной клинической больницы с диагнозом «лекарственная крапивница» за период 2022–2024 гг.

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что наиболее подвержены данному заболеванию женщины в возрасте от 31 до 59 лет, имеющие проблемы с сердцем и сосудами, а также с желудочно-кишечным трактом. Выявлено преимущество группы антибиотиков в структуре причинно-значимых препаратов лекарственной крапивницы, а также нестероидных противовоспалительных средств, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и сартанов.

Обсуждение и заключение. Материалы статьи могут способствовать повышению осведомленности медицинских специалистов о возможных аллергических реакциях и созданию рекомендаций по безопасному назначению лекарственных средств, что может, в свою очередь, предотвратить возникновение лекарственной крапивницы и улучшить качество жизни пациентов.

Ключевые слова: лекарственная крапивница, аллергология, антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, сартаны

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Цаплиenkova А. Е., Дьячкова А. А. Характеристика лекарственной крапивницы по данным отделения аллергологии и иммунологии Мордовской республиканской клинической больницы // Огарёв-online. 2025. Т. 13, № 1. С. 81–87. <https://doi.org/10.155072311-2468.013.202501.081-087>

© Цаплиenkova А. Е., Дьячкова А. А., 2025

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

CHARACTERISTICS OF DRUG-INDUCED URTICARIA BASED ON DATA OF THE ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY DEPARTMENT OF THE MORDOVIA REPUBLIC CLINICAL HOSPITAL

A. E. Tsaplenkova, A. A. Dyachkova✉

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia

✉ Dalim4@mail.ru

Abstract

Introduction. Medicinal urticaria is an immune-mediated disease characterized by the appearance of itchy rashes that occur in response to medication. The number of reported cases of drug allergies is increasing every year, which makes the study of this topic particularly relevant. The aim of the study is to analyze the characteristics of medicinal urticaria in patients of the Allergology and Immunology Department of the Mordovia Republic Central Clinical Hospital for the period 2022–2024.

Materials and Methods. The study presents an analysis of 60 medical records of patients of the Allergology and Immunology Department of the Mordovia Republic Central Clinical Hospital diagnosed with medicinal urticarial for the period 2022–2024.

Results. When analyzing the structure of patients, it was found that women aged 31 to 59 years with concomitant cardiovascular diseases and lesions of the gastrointestinal tract are most often ill. The advantage of the group of antibiotics in the structure of causally significant drugs of medicinal urticaria, as well as non-steroidal anti-inflammatory drugs, angiotensin converting enzyme inhibitors and sartans has been revealed.

Discussion and Conclusion. The materials of the article can be useful in formulating recommendations for the safe prescription of medications and raising awareness among medical professionals about possible allergic reactions. This, in turn, will help prevent the occurrence of medicinal urticaria and improve the quality of life of patients.

Keywords: drug-induced urticaria, allergology, antibiotics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, ace inhibitors, sartans

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation: Tsaplenkova A.E., Dyachkova A.A. Characteristics of Drug-Induced Urticaria Based on Data of the Allergology and Immunology Department of the Mordovia Republic Clinical Hospital. *Oga-rev-online*. 2025;13(1):81–87. <https://doi.org/10.155072311-2468.013.202501.081-087>

ВВЕДЕНИЕ

Лекарственная крапивница является иммуноопосредованным заболеванием, характеризующимся появлением зудящих высыпаний в виде волдырей и отека, которые возникают в ответ на прием определенных лекарственных препаратов.

С каждым годом увеличивается количество зарегистрированных случаев лекарственных аллергий. В связи с этим исследование данной проблемы становится все более актуальным.

Цель исследования – проанализировать характеристики лекарственной крапивницы у пациентов отделения аллергологии-иммунологии Мордовской республиканской центральной клинической больницы за период 2022–2024 гг.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Лекарственная крапивница может возникнуть в результате мгновенной реакции организма на определенные лекарства или как проявление замедленной аллергии. Согласно современным исследованиям, лекарственная крапивница встречается у 0,5–3,0 % населения, при этом около 20 % случаев острой формы связано именно с лекарственными препаратами¹ [1–3]. Возникновение лекарственной крапивницы может быть обусловлено различными факторами, включая индивидуальные особенности организма, наличие сопутствующих заболеваний и предшествующий опыт применения определенных медикаментов [4–6].

Существующие данные о структуре причинно-значимых препаратов и демографических особенностях пациентов с лекарственной крапивницей в регионах России ограничены. Данное исследование, в котором проводится анализ истории болезни пациентов Мордовской республиканской клинической больницы, помогает восполнить этот пробел.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ходе исследования проведен ретроспективный анализ 60 историй болезни пациентов отделения аллергологии и иммунологии Мордовской республиканской центральной клинической больницы с диагнозом «лекарственная крапивница» за 2022–2024 гг.

Критерии включения: пациенты в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом «лекарственная крапивница».

Критерии исключения: наличие сопутствующих кожных заболеваний (атопический дерматит, экзема и проч.); наличие острых аллергических состояний или заболеваний, кроме лекарственной крапивницы (например: отек Квинке, анафилактический шок); беременность; наличие иммунных расстройств, иммуносупрессивных состояний (например: ВИЧ, аутоиммунные заболевания и т. п.).

Статистическая обработка включала анализ частоты встречаемости признака. Для определения значимости различий использовали *t*-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 47 женщин (78 %, $p < 0,001$) и 13 мужчин (22 %). Преобладание женщин среди пациентов соответствует данным аналогичных исследований² [3; 7; 8].

Все пациенты классифицированы по трем возрастным категориям. Первая категория включала пациентов в возрасте от 18 до 30 лет. Во вторую категорию вошли лица в возрасте от 31 до 59 лет. Третья категория охватывала пациентов возрастом от 60 до 75 лет. Средний возраст участников исследования составил 52 ± 1 г.

Почти половину (47 %) всех пациентов с медицинской крапивницей составляли женщины в средней возрастной категории (от 31 до 59 лет).

Из 60 пациентов 88 % имели сопутствующие заболевания. Большинство пациентов (56 %) имели сердечно-сосудистые заболевания (далее – ССЗ), из которых гипертониче-

¹ Клинические рекомендации – Крапивница [Электронный ресурс] // Рубрикатор клинических рекомендаций : сайт. 2023. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/264_24 (дата обращения: 10.01.2025).

² Там же.

ская болезнь составляла 60 %. У 23 % диагностированы хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ). Структура заболеваний ЖКТ представлена гастритами, гастродуоденитами и дуоденитами (41 %). Заболевания бронхолегочной системы отмечались у 13 % пациентов, где 83 % случаев приходилось на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и хронические бронхиты, а 17 % на бронхиальную астму.

Таким образом, наличие сопутствующих заболеваний у пациентов с лекарственной крапивницей имеет многофакторный характер, что подчеркивает необходимость индивидуализированного подхода к терапии основного заболевания в качестве меры профилактики лекарственной крапивницы.

Согласно полученным данным, среди лекарств, способных вызвать крапивницу, лидируют антибиотики. Они стали причиной 41 % случаев возникновения крапивницы. Нестероидные противовоспалительные средства (далее – НПВС) составили вторую по значимости группу (33 %), антигипертензивные препараты – третью (22 %), причем ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (далее – ИАПФ) и сартаны вызывали лекарственную крапивницу с практически одинаковой частотой. На последнем месте оказались противогрибковые препараты (4 %).

В ходе исследования, направленного на изучение соотношения пациентов по половому признаку, обнаружено, что среди женщин преобладали случаи применения антибиотиков (41 %), а среди мужчин — НПВС (42 %) (рисунок).

Среди антибиотиков, вызывающих лекарственную крапивницу, лидирующие позиции занимали группы цефалоспоринов, пенициллинов и макролидов, что объясняется наиболее частым применением данных фармакологических групп [2]. Тем не менее при анализе распределения антибактериальных препаратов в зависимости от пола было выявлено, что мужчины чаще всего применяли фторхинолоны (29 %), а женщины – цефалоспорины (46 %) (таблица).

Р и с у н о к. Структура лекарственных препаратов в зависимости от пола, %
 F i g u r e. The structure of drugs depending on gender, %

Источник: составлено авторами по результатам исследования.
 Source: compiled by the authors based on the results of the study.

Т а б л и ц а. Структура фармакологических групп антибиотиков, вызывающих лекарственную крапивницу, в зависимости от пола, %
Table. The structure of pharmacological groups of antibiotics that cause medicinal urticaria, depending on gender, %

Фармакологическая группа антибиотиков / Pharmacological groups of antibiotics	Мужчины / Men	Женщины / Women	Всего / Total
Цефалоспорины / Cephalosporins	29	46	42
Пенициллины / Penicillins	14	18	16
Макролиды / Macrolides	14	8	9
Аминогликозиды / Aminoglycosides	14	4	7
Фторхинолоны / Fluoroquinolones	29	<1	7
Гликопептиды / Glycopeptides	<1	8	7
Фосфомицины / Fosfomycins	<1	4	3
Карбапенемы / Carbapenems	<1	4	3
Нитроимидазолы / Nitroimidazoles	<1	4	3
Амфениколы / Amphenicols	<1	4	3
Итого / Total	100	100	100

Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.

Возможно, одна из причин, по которой женщины чаще используют цефалоспорины, а мужчины – фторхинолоны, связана с тем, что у людей разного пола могут быть различные распространенные инфекции. Женщины чаще страдают от инфекций мочевыводящих путей, которые лечатся с помощью цефалоспоринов [9]. Мужчины более подвержены инфекциям дыхательных путей и простатитам, что может потребовать применения фторхинолонов.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование подтверждает, что в структуре причинно-значимых препаратов, вызывающих лекарственную крапивницу, преобладают антибиотики, на втором месте располагаются НПВС, на третьем – ИАПФ и сартаны.

Анализ демографической структуры пациентов показал, что наибольшая заболеваемость фиксируется среди женщин в возрасте от 31 до 59 лет.

Полученные результаты подчеркивают важность дальнейшего изучения и мониторинга применения лекарственных препаратов, особенно антибиотиков и НПВС, как у женщин, так и у мужчин. Учитывая высокие проценты распространенности, важно разработать рекомендации по безопасному назначению этих медикаментов и повысить осведомленность медицинских работников о потенциальных аллергических реакциях, чтобы предотвратить развитие лекарственной крапивницы и улучшить качество жизни пациентов.

Кроме того, высокая распространенность сопутствующих заболеваний (ССЗ – 56 %, ЖКТ – 23 %) среди пациентов требует дальнейшего изучения их влияния на вероятность появления лекарственной крапивницы.

Ограничения исследования включают ретроспективный дизайн, который мог привести к недоучету данных, небольшой размер выборки ($n = 60$) и региональную специфику (одна клиническая база). Дальнейшее изучение проблемы предполагает проведение проспективных когортных исследований с привлечением более репрезентативной выборки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ибодуллаева Ш. Ю., Артикова М. А., Ахмедов К. Х. Проблемы лекарственной аллергии // Современные инновации. 2016. № 1. С. 46–48 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-lekarstvennoy-allergii> (дата обращения: 16.12.2024).
2. Khan D. A., Solensky R. Drug Allergy // *The Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2010. Vol. 125, issue 2. Pp. 126–137. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.10.028>
3. Anstey K. M., Tsao L., Otani I. M. Drug Allergy Delabeling Programs: Recent Strategies and Targeted Populations // *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*. 2022. Vol. 62. Pp. 484–504. <https://doi.org/10.1007/s12016-021-08913-x>
4. Khatamova M. T., Akhmedov F. K. Aspects of Drug Allergy // *Biologiya i Integrativnaya Medicina*. 2020. No. 4. Pp. 36–43. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-lekarstvennoy-allergii> (дата обращения: 16.12.2024).
5. Mockenhaupt M. Drug Allergy and Cutaneous Adverse Reactions // *Handbook of Experimental Pharmacology*. 2022. Vol. 268. Pp. 195–212. https://doi.org/10.1007/164_2021_490
6. Drug Allergy Awareness and Perspectives With the Implementation of the International Classification of Diseases-11 / L. K. Tanno [et al.] // *Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology*. 2024. Vol. 24, No. 4. Pp. 203–209. <https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000001003>
7. Шавкатов М. З., Назаренко В. А. Анализ распространенности лекарственной аллергии у пациентов хирургического стационара // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2019. Т. 9, № 11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rasprostranennosti-lekarstvennoy-allergii-u-patsientov-hirurgicheskogo-statsionara> (дата обращения: 15.12.2024).
8. Drug Allergy in Women / E. Y. Lee [et al.] // *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2023. Vol. 11, issue 12. Pp. 3615–3623. <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2023.09.031>
9. Эпидемиологические аспекты болезней мочеполовой системы / Б. Е. Искендерова // *Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования*. 2022. № 3. С. 4–6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/epidemiologicheskie-aspekty-bolezney-mochepolovoy-sistemy> (дата обращения: 16.12.2024).

REFERENCES

1. Ibodullaeva Sh. Yu., Artikova M. A., Akhmedov K. Kh. [Problems of Drug Allergy]. *Modern innovations*. 2016;(1):46–48 (In Russ.) Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-lekarstvennoy-allergii> (accessed 16.12.2024).
2. Khan D. A., Solensky R. Drug Allergy. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2010;125(2):126–137. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.10.028>
3. Anstey K. M., Tsao L., Otani I. M. Drug Allergy Delabeling Programs: Recent Strategies and Targeted Populations. *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*. 2022;62:484–504. <https://doi.org/10.1007/s12016-021-08913-x>
4. Khatamova M. T., Akhmedov F. K. Aspects of Drug Allergy. *Biologiya i Integrativnaya Medicina*. 2020;(4):36–43. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-lekarstvennoy-allergii> (accessed 16.12.2024).
5. Mockenhaupt M. Drug Allergy and Cutaneous Adverse Reactions. *Handbook of Experimental Pharmacology*. 2022;268:195–212. https://doi.org/10.1007/164_2021_490
6. Tanno L. K., Briand Y., Perie A., Castells M., Demoly, P. Drug Allergy Awareness and Perspectives With the Implementation of the International Classification of Diseases-11. *Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology*. 2024;24(4):203–209. <https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000001003>
7. Shavkatov M. Z., Nazarenko V. A. [Analysis of the Prevalence of Drug Allergies in Patients of a Surgical Hospital]. *Bulletin of Medical Internet Conferences*. 2019;11. (In Russ.) Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rasprostranennosti-lekarstvennoy-allergii-u-patsientov-hirurgicheskogo-statsionara> (accessed 15.12.2024).

8. Lee E.Y., Copsescu A.M., Trubiano J.A., Phillips E.J., Wolfson A.R., Ramsey A. Drug Allergy in Women. *J Allergy Clin Immunol Pract.* 2023;11(12):3615–3623. <https://doi:10.1016/j.jaip.2023.09.031>

9. Iskenderova B.E., Musabekova Zh.A., Kalioldanova D.K., Mursalimova A.T., Ginayatova L.A. Epidemiological Aspects of Diseases of the Genitourinary System. *Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research.* 2022;(3):4–6. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/epidemiologicheskie-aspekty-bolezney-mochepolovoy-sistemy> (accessed 16.12.2024).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Анастасия Евгеньевна Цаплиenkova, врач-ординатор Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5952-1162>, SPIN-код: 9309-0454, Nosferatu.08@yandex.ru

Анна Альбертовна Дьячкова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии с курсами медицинской реабилитации Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68); врач аллерголог-иммунолог Мордовской республиканской центральной клинической больницы (430013, Российская Федерация, г. Саранск ул. Победы, 14/5 корпус 1), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4596-2970>, SPIN-код: 4467-4730, Dalim4@mail.ru

ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ

А. Е. Цаплиenkova – курирование данных; формальный анализ; проведение исследования; создание и подготовка рукописи; написание черновика рукописи; написание рукописи – рецензирование и редактирование.

А. А. Дьячкова – разработка концепции; предоставление ресурсов; научное руководство; написание рукописи – рецензирование и редактирование.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 17.02.2025; одобрена после рецензирования 11.03.2025; принята к публикации 17.03.2025.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Anastasia E. Tsaplenkova, Resident Physician at the Medical Institute, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5952-1162>, SPIN-code: 9309-0454, Nosferatu.08@yandex.ru

Anna A. Dyachkova, Cand.Sci. (Med.), Associate Professor, Lecturer at the Department of Faculty Therapy with Medical Rehabilitation Courses, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation); Allergist-Immunologist, Mordovia Republic Central Clinical Hospital (14/5 Pobedy St., building 1, Saransk 430013, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4596-2970>, SPIN-code: 4467-4730, Dalim4@mail.ru

CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

A. E. Tsaplenkova – data curation; formal analysis; conducting research; writing a draft of the manuscript; writing the manuscript – reviewing and editing.

A. A. Dyachkova – conceptualization; provision of sources; research supervision; writing the manuscript – reviewing and editing.

The authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 17.02.2025; revised 11.03.2025; accepted 17.03.2025.